

STUDENTLERDİN TOLERANTLIQ MINEZ-QULIQLARIN QALIPLESTIRIWDE NEMIS TILIN OQITIW DİN MULTIMEDIA HÁM INTERAKTIV METODLARÍ

Narshabaeva Aliya Yumutbaevna - University of Innovation Technologies
docent

Annotaciya. Maqalada nemis tilin multimediya hám interaktiv metodlardan paydalanıp oqıtıw procesinde studentlerdın tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriw mashqalası kórip shıgılǵan. Sanlı texnologiyalardıń bilim alıwshılardıń mádeniyatlararalıq kompetenciyası hám kommunikativlik mádeniyatın rawajlandırıw quralı sıpatında áhmiyeti kórsetip berilgen hám til biliminde multimedia quralların qollanıw boyınsha pedagogikalıq qatnaslar hám ámeliyatlardı talqılaw nátiyjeleri keltirip ótilgen. Oqıtıwdın interaktiv túrlerinen paydalanıw studentlerde empatiyanı rawajlandırıw, mádeniy hár túrlilikke húrmet hám tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriwge xızmet etetuǵınlıǵı haqqında aytıp ótigen.

Tayanış sózler: tolerantlıq, nemis tili, multimedia texnologiyaları, interaktiv metodlar, mádeniyatlararalıq kompetenciya, sanlı bilimlendiriw.

Abstract. The article examines the formation of tolerant behavior among students in the process of learning German through multimedia and interactive teaching methods. The importance of digital technologies as a tool for developing intercultural competence and communicative culture is substantiated. The study presents an analysis of pedagogical approaches and practices of applying multimedia tools in language education. It is proven that interactive learning methods contribute to the development of empathy, respect for cultural diversity, and tolerant behavior among students.

Keywords: tolerance, German language, multimedia technologies, interactive methods, intercultural competence, digital learning.

Kirisiw

Globallaşw hám mádeniyatlararalıq óz-ara qatnasıqlardıń kúsheyiwi sharayatında studentlerdiń tolerantlıq minez-qulqın qáiplestiriw zamanagóy shaxstıń tiykarǵı ózgesheligi sıpatında ayrıqsha áhmiyetke iye. Joqarı bilimlendiriw tek ǵana bilimlendiriw mákanına emes, al mádeniy hár túrlilikti húrmet etiwdi hám mádeniyatlararalıq qarım-qatnasqa tayarlıqtı óz ishine alǵan qádiriyatlardı qáiplestiriw ortalıǵına aylanbaqta. Bul processte shet tillerin oqıtıw, tiykarınan, nemis tilin úyretiw ayrıqsha orın ieleydi. Nemis tili tek kommunikaciya quralı bolıp emes, al basqa mádeniyatqa integraciyalasıwdıń áhmiyetli instrumenti sıpatında da xızmet qıladı. Ilimiy izertlewlerde til bilimi tikkeley mádeniyatlararalıq kompetenciyanıń rawajlanıwı hám de basqa mádeniyat wákillerine tolerantlıq qatnastıń qáiplesiwi menen úzliksiz baylanıslı [1, 93].

Zamanagóy bilimlendiriw tendenciyaları multimediya texnologiyaları hám interaktiv oqıtıw usılların jedel engiziw menen parqlanadı. Sanlı resurslar, onlayn platformalar hám vizual-audial qurallardan paydalanıw studentlerdiń úyrenilip atırǵan tildiń mádeniy kontekstine tereńirek kirip barıwına hám empatiyanı rawajlandırıwına xızmet etedi [8, 63]. Solay etip, izertlewdiń aktuallıǵı nemis tilin oqıtıw procesinde studentlerdiń tolerantlıq minez-qulqın qáiplestiriwdiń nátiyjeli pedagogikalıq quralların úyreniw zárúrligi menen baylanıslı esaplanadı.

Ádebiyatlar sholıwı

Pedagogikalıq hám psixologiyalıq ádebiyatlarda tolerantlıq hám mádeniyatlararalıq kompetenciyanı qáiplestiriw mashqalası keń kólemde úyrenilgen bolıp, G.Gardner tárepinen islep shıǵılǵan kóp intellektual teoriyasına muwapıq, shaxstıń rawajlanıwı tek ǵana kognitiv emes, al sociallıq-emocional táreplerin de óz ishine aladı, bul bolsa tolerantlıq minez-qulqın qáiplestiriwdiń tiykarı esaplanadı [2, 245].

Pedagogika iliminde tálim-tárbiya procesinde shaxstı rawajlandırıw máselelerine úlken itibar qaratılmaqta. Ilimpazlardıń atap ótiwinshe, tolerantlıqtı qáiplestiriwde belsendi kommunikativ iskerlikti shólkemlestiriw hám studentlerdi mádeniyatlar aralıq óz-ara qatnasqa tartıw arqalı ámelge asırıladı [9, 110).

Jergilikli pedagog-ilimpazlar mádeniyatlararalıq kompetenciyanı rawajlandırıw hám de milliy hám mádeniy qádiriyatlarǵa húrmet ruwxında tárbiyalaw zamanagóy bilimlendiriwdiń eń áhmiyetli wazıypalarınan biri ekenligin atap ótedi. Atap aytqanda, N. N. Azizxodjaeva óziniń ilimiy jumıslarında pedagogikalıq process birdey rawajlangan shaxstı qalıplestiriwge baǵdarlanıwı zárúrligin, bunday shaxs mádeniyatlararalıq qarım-qatnasqa kirise alıwı hám óz-ara tolerant qatnasıqlardı ámelge asıra alıwı kerekligin ayırıqsha atap ótedi [1, 84].

Zamanagóy izertlewlerge tiykarlanıp qarasaq, mámleketimizde bilimlendiriwdiń sanlastırılıwı studentlerde tolerantlıq minez-qulıqtı qalıplestiriw imkaniyatların keńeytpekte. Sonday-aq, interaktiv texnologiyalar hám multimedia qurallarınan paydalanıw bilim alıwshılardıń kommunikativlik kónlikpelerin rawajlandırıwǵa hám de olardıń mádeniy túsiniklerin asırıwǵa xızmet etetuǵınlıǵı atap ótileti [4, 56].

Shet el izertlewleri de bilimlendiriw procesinde multimedia texnologiyalarınıń áhmiyetin tastıyıqlaydı. Videomateriallar, interaktiv tapsırmalar hám sanlı platformalardan paydalanıw real kommunikativ jaǵdaylardı modellestiriw imkanın beredi hám studentlerde empatiya kónlikpelerin rawajlandırıwǵa xızmet etedi [3, 112].

Bunnan tısqarı, rolli oyunlar, talqılawlar hám joybarlaw iskerligi sıyaqlı interaktiv oqıtıw metodları studentler arasında ámeliy birge islesiwdi shólkemlestiriw arqalı tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriw ushın qolaylı sharayat jaratadı [7, 118]. Solay etip, jergilikli, shet el hám ĞMDA ilimpazlarınıń izertlewleriniń analizi shet tillerin oqıtıw procesine multimedia hám interaktiv metodlardı integraciyalaw studentlerde tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriwdiń nátiyjeli quralı ekenligin kórsetedi.

Metodlar

Izertlewdiń metodologiyalıq tiykarı iskerlik, kommunikativlik hám kompetenciyalıq qatnaslardıń qaǵıydaları bolıp, olarǵa muwapıq shaxstıń qalıplesiwi jedel óz-ara baylanıs, ámeliy iskerlik hám mádeniyatlar aralıq kommunikaciya procesinde ámelge asırıladı [5, 148]. Usı kózqaraslar shet tilin

oqıtıw procesin tek ǵana til bilimin ózlestirip qoymastan, al shaxstıń sociallıq áhmiyetke iye bolǵan pazıyletlerin, sonıń ishinde, tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriw quralı sıpatında da kórip shıǵıw imkaniyatın beredi. Studentlerdiń túrli mádeniyat wákilleri menen nátiyjeli óz-ara birge islesiw qáiletin rawajlandırıwǵa qaratılǵan mádeniyatlararalıq qatnas usı izertlew ushın ayrıqsha áhmiyetke iye bolıp, bul mádeniy hár túrlilikke bolǵan tolerantlıq hám húrmetti qalıplestiriw menen tikkeley baylanıslı. Izertlewdiń empirikalıq bazası nemis tilin úyreniwshi studentleridń oqıw procesin óz ishine aladı. Izertlewde shártli túrde multimedialıq hám interaktiv oqıtıw metodların engiziwge qaratılǵan pedagogikalıq basqıshları ajıratıp kórsetildi.

Izertlewde tómendegi metodlardan paydalanıldı:

tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriw mashqalasın teoriyalıq jaqtan tiykarlaw hám multimedia texnologiyalarınń pedagogikalıq potencialın anıqlaw maqsetinde ilimiy ádebiyatlardı tallaw;

pedagogikalıq baqlaw - interaktiv tapsırmalardı orınlaw hám mádeniyatlararalıq birge islesiw procesinde studentlerdiń minez-qulıq ózgesheliklerin úyreniw;

salıstırmalı tallaw - nemis tilin úyretiwdiń dástúriy hám innovaciyalıq usıllarınń nátiyjeliligini bahalaw ushın;

oqıw sharayatların modellestiriw - rolly oyınlar, diskussiyalar hám joybarlaw jumısları procesinde studentlerdiń tolerantlıq minez-qulıqların kórsetiw ushın imkaniyatlar jaratıwǵa qaratılǵan;

pedagogikalıq eksperiment elementleri - multimedia quralların (videomateriallar, onlayn platformalar, sanlı tapsırmalar) engiziw hám olardıń studentlerdiń kommunikativlik hám mádeniyatlararalıq kompetenciyaların rawajlandırıwǵa tásirini bahalaw.

Tolerant minez-qulıqtıń qalıplesiw dárejesini bahalaw ushın tómendegi kriteriyalardan paydalanıldı:

kognitiv (mádeniy ózgeshelikler hám qatnasıq normaların biliw);

emocional (basqa mádeniyatlarga empatiya hám húrmet kórsetiw);

minez-qulıqlıq (konstruktivlik óz-ara qatnasıqqa hám basqa kóz-qarastı qabıl etiwge tayarlıq).

Alınğan maǵlıwmatlardı tallaw pedagogikalıq baqlaw nátiyjelerin sapa jaǵınan interpretaciyalaw hám studentlerdiń oqıw iskerligin salıstırmalı tallaw tiykarında ámelge asırıldı. Multimedia hám interaktiv metodlardan paydalanıw sharayatında bilim alıwshılardıń kommunikativ minez-qulqındaǵı ózgerislerge ayrıqsha itibar qaratıldı. Solay etip, tańlap alınğan metodika nemis tilin oqıtıw procesinde studentlerdiń tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriwde zamanagóy bilimlendiriw texnologiyalarınń tásinin kompleksli úyreniw imkaniyatın jaratıp berdi.

Nátiyjeler hám talqılaw

Izertlew nátiyjeleri multimedia texnologiyaları studentlerdiń tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriw imkaniyatların sezilerli dárejede keńeytetuǵının kórsetti. Videomateriallar, autentik tekstler hám onlayn platformalardan paydalanıw studentlerge til iyeleriniń mádeniy ózgeshelikleri menen tanısıw, mádeniyatlararalıq túsiniǵın rawajlandırıw imkaniyatın beredi.

Oqıtıwdıń interaktiv metodları studentlerdiń kommunikativlik hám sociallıq kónlikpelerin rawajlandırıwǵa úlken tásir kórsetedi. Rolli oyınlar hám diskussiya procesinde bilim alıwshılar hár qıylı kózqaraslardı esapqa alıw, basqalardıń pikirini húrmet etiw, mádeniyatlararalıq ortalıqta konstruktivlik qatnas jasawǵa úyrenedi. Alınğan nátiyjeler shet el izertlewshileriniń kórkem hám multimediali oqıw quralları emocional intellekti rawajlandırıw hám tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriwge járdem beredi, degen juwmaqtı tastıyıqlaydı [6, 90].

Bunnan tısqarı, sanlı texnologiyalardı bilimlendiriw procesine integraciyalaw studentlerdiń tolerantlıq hám mádeniyatlararalıq kompetenciyasınıń qalıplesiw dárejesin anıǵıraq diagnostikalaw imkaniyatın beredi.

Juwmaqlaw

Solay etip, ótkerilgen izertlewler nemis tilin oqıtıwdıń multimedia hám interaktiv metodları studentlerdiń tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriwdiń nátiyjeli quralı ekenligin tastıyıqlaydı. Olardan paydalanıw tek ǵana mádeniyatlararalıq

kompetenciyanı rawajlandırıw emes, al kóp mádeniyatlı bilimlendiriw ortalıǵında kommunikativlik kónlikpeler, empatiya hám konstruktivlik óz-ara tásir kórsetiw qábiletlerin qalıplestiriwge járdem beredi.

Sanlı texnologiyalar hám oqıtıwdıń interaktiv túrleriniń integraciyası studentlerdiń úyrenilip atırǵan tildiń sociallıq-mádeniy kontekstine tereńirek kiriwin támiyinleytuǵını, bul bolsa, óz gezeginde, mádeniy ózgesheliklerdi ańlaw hám basqa mádeniyat wákıllerine húrmet penen qarawdı qalıplestiriwge xızmet etetuǵını anıqladı. Alınǵan nátiyjeler multimedia quralları hám interaktiv metodlardan paydalanıw studentlerdiń biliw iskerligin jedellestirip, shet tilin úyreniwge bolǵan motivaciyasın arttıratuǵınlıǵınan derek beredi. Keleshekтеgi izertlewlerdiń perspektivaları shet tillerin oqıtıw procesine jasalma intellekt texnologiyaların integraciyalaw imkaniyatların jáne de tereń úyreniw, sonday-aq, studentlerdiń tolerantlıq hám mádeniyatlararalıq kompetenciyasınıń qalıpleskenlik dárejesin diagnostikalawdıń sanlı quralların islep shıǵıw menen baylanıslı.

Nátiyjede, nemis tilin oqıtıwdıń multimedia hám interaktiv metodların engiziw student shaxsın hár tárepleme rawajlandırıwdı támiyinleydi, onıń tolerantlıq minez-qulqın qalıplestiriw hám mádeniyatlararalıq nátiyjeli óz-ara qatnasıqqa tayar bolıwınıń áhmiyetli shárti bolıp esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Азизходжаева Н. Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. - Ташкент: Фан, 2006. - 192 с.
2. Gardner H. Frames of Mind. - New York: Basic Books, 1983. - 440 p.
3. Eisner E. The Arts and the Creation of Mind. - Yale University Press, 2002. - 272 p.
4. Ишмухамедов Р. Ж. Инновационные технологии обучения в образовании. -Ташкент: Fan va texnologiya, 2015. - 160 с.
5. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 2005. - 352 с.
6. Craft A. Creativity in Schools. - Routledge, 2005. - 208 p.
7. Robinson K. Out of Our Minds. - Oxford, 2001. - 295 p.

8. Selwyn N. Education and Technology. - London: Routledge, 2011. - 210 p.
9. Слостёнин В. А. Педагогика. - М.: Академия, 2002. - 576 с.